

TALABA YOSHLARNING SO‘G‘LOM TURMUSH TARZIGA MUNOSABATI

M.I. Xasanova¹

Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14943699>

Annotatsiya. Maqolada talaba yoshlarning sog‘lom turmush tarziga munosabati o‘rganildi. Talaba yoshlar sog‘lom turmush tarziga ijobiy munosabatda bo‘lib, ularning fikricha, sport bilan shug‘ullanish, kun tartibiga rioya qilish, to‘g‘ri ovqatlanish sog‘lom turmush tarziga bevosita ta‘sir etuvchi asosiy omillar bo‘lib, yosh avlod aynan shunga amal qiladi. Sog‘lom turmush tarzini olib borishga xalaqit beradigan sabablar orasida yoshlar bo‘sh vaqtlari yetishmasligi, yomon odatlar va sog‘lom turmush tarzini istamaslikni ta‘kidlaydilar.

Kalit so‘zlar: talaba yoshlar, sog‘lom turmush tarzi, to‘g‘ri ovqatlanish, yomon odatlar, muvozanatli ovqatlanish, ish va dam olish tartibi.

Аннотация. В статье изучено отношение студенческой молодежи к здоровому образу жизни. Студенческая молодежь положительно относится к здоровому образу жизни и по их мнению - правильное питание, занятия спортом, соблюдение режима дня, являются основными факторами, непосредственно влияющими на здоровый образ жизни и молодое поколение следует именно этому. Среди причин, мешающих вести здоровый образ жизни, молодые люди называют отсутствие свободного времени, нежелание вести здоровый образ жизни и вредные привычки.

Ключевые слова: студенческая молодежь, здоровый образ жизни, вредные привычки, рациональное питание, режим труда и отдыха.

Abstract. The article examines the attitude of student youth to a healthy lifestyle. Student youth have a positive attitude towards a healthy lifestyle, and in their opinion, playing sports, following a daily routine, and proper nutrition are the main factors that directly influence a healthy lifestyle, and the younger generation follows exactly this. Among the reasons that prevent them from leading a healthy lifestyle, young people cite lack of free time, bad habits, and reluctance to lead a healthy lifestyle.

Keywords: healthy lifestyle, bad habits, rational nutrition, work and rest regime.

O‘zbekiston Respublikasi sog‘liqni saqlash tizimidagi islohotlar natijasida qator yutuqlar kuzatilmoqda, bu ayniqsa sog‘liqni saqlashning birlamchi bo‘g‘in bo‘lgan tez tibbiy yordam va davolash ishlari tizimini takomillashtirishga taalluqli ekani e‘tirof etiladi. Shu bilan birga, asosiy noinfeksion kasalliklarning oldini olish va sog‘lom turmush tarzi asoslarini aholiga yetkazish masalasi hali ham dolzarb bo‘lib qolmoqda.

Bozor iqtisodiyotiga o‘tish davri salomatlik nafaqat “ruhiy va ma‘naviy” tushuncha ekanligini, balki insonning moddiy ahvoriga ham bevosita ta‘sir etuvchi omil ekanligini ko‘rsatdi. Ilgari aholining bepul yoki arzon tibbiy yordamga tayanishi odatiy hol bo‘lsa, bugungi kunda esa har bir fuqaro o‘z sog‘lig‘iga jiddiy e‘tibor qaratishi zarurligi tobora anglashilmoqda. Bu esa aholiga sog‘lom turmush tarzi elementlarini singdirish muhimligini ko‘rsatadi.

Tadqiqot maqsadi: hozirgi kun talaba yoshlarning sog‘lom turmush tarziga ta‘sir etuvchi omillarni o‘rganish va aniqlash [1,2,3,4].

Tadqiqot usullari: tadqiqot o'tkazishda internet va adabiyot manbalaridagi ma'lumotlar o'rganilib tahlil qilindi. Shuningdek, maqsadga erishish uchun tibbiyot instituti talabalar o'rtasida anketa-so'rovnoma usuli orqali qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazilib, xulosalar chiqarish uchun foydalanildi.

Natijalar: Olimlar uzoq vaqtdan beri inson salomatligiga ta'sir qiluvchi turli omillarning ahamiyatini o'rganmoqdalar. Ularning tadqiqotlari natijalariga ko'ra, eng katta ta'sirga ega bo'lgan omil turmush tarzidir. Aksariyat odamlar uchun bu yosh, ijtimoiy, genetik, atrof-muhit va boshqa omillardan ko'ra muhimroqdir. Turmush tarzi sog'lig'imizni 50% dan ko'proq belgilaydi, shuning uchun sog'lom turmush tarzi har qanday yoshda salomatlikni saqlashning eng yaxshi usuli hisoblanadi. Sog'lom turmush tarzi bir qator ijobiy ta'sirlarni beradi, masalan: salomatlik va immunitetni mustahkamlash; kayfiyatni yaxshilash, depressiyadan xalos bo'lish; keksalikda salomatlik va farovonlikni saqlash; barcha masalalarda energiya va samaradorlikni oshirish; go'zal tana, sog'lom teri va har doim yangi ko'rinish; surunkali kasalliklarning rivojlanish xavfini minimallashtirish (yoki ularning namoyon bo'lishini kamaytirish); keksalikda energiya va hayotga qiziqishni saqlab qolish; motivatsiya va o'ziga ishonchni oshirish; yoshga nisbatan ancha yoshroq ko'rinish imkoniyati [5,6,7].

Aholiga sog'lom turmush tarzi qoidalarini yetkazishning turli yondashuvlari mavjud. Afsuski, ularning aksariyati tizimli emas, balki hayotdagi muayyan jarayonlarning o'zgarishiga bog'liq bo'lib, jismoniy mashqlar, meyorli ovqatlanish va zararli odatlarga qarshi kurash kabi holatlarga asoslanadi. Ushbu holatlar aynan zamonaviy yoshlar orasida ko'p kuzatilib, ular o'z turmush tarzi haqida qayg'urishi kerak va sportga alohida qiziqish bilan qarashi zarurdir [8,9,10,11,12].

Oqilona ovqatlanish sog'liqni asrab va mustahkamlab, tashqi muhitning zararl ta'sirlariga organizmning qarshiligini oshiradi, yuqori aqliy va jismoniy mehnat qobiliyatini hamda faol uzoq umr ko'rishni ta'minlaydi. Ovqatlanishning fiziologik meyorlarini bajarmaslik hamda boshqa gigiyenik talablarga rioya qilmaslik aholi o'rtasida juda keng tarqalgan va ovqatlanish sifatiga bevosita va bilvosita bog'liq bo'lgan alimentar kasalliklarni yuzaga kelishiga sababchi bo'ladi. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkilotining tavsiyasiga ko'ra quyidagi alimentar kasalliklar guruhlarini ajratish mumkin. Juda yuqori qiymatli ratsionga bog'liq bo'lgan kasalliklar: 1. Alimentar semirish kasalligi; 2. Ortiqcha ovqatlanish - quyida keltiriladigan kasalliklarning shakllanishida xavfli omil vazifasini o'tashi mumkin - yurakning ishemik kasalliklari, ateroskleroz, gipertoniya, podagra, qandli diabet, buyrak tosh kasalliklari, o't pufagi tosh kasalliklari.

Zamonaviy dunyoda ish yuritish, ishlab chiqarishni avtomatlashtirish, avtomobilda harakatlanish va maishiy texnikaning rivojlanishi insonning harakatga bo'lgan ehtiyojini kamaytiradi. Kam jismoniy faollik arterial gipertenziya, ateroskleroz, miyokard infarkti, qandli diabet, semizlik va osteoporoz kabi kasalliklarning rivojlanishiga olib keladi. Stress ko'plab kasalliklarning namoyon bo'lishi va kuchayishi uchun asosiy xavf omilidir: yurak-qon tomir (gipertenziya, angina, insult), oshqozon-ichak trakti (yara, gastrit), shamollash va infeksiyalar, bu immunitetning zaiflashishi bilan izohlanadi. Jamiyatning kurashiga qaramay, "tamakiga qarshi" qonunning yangi talablari kiritilishi bilan, aholining bir qismi hali ham faol chekuvchilar bo'lib qolmoqda, shu bilan birga hamma nikotin eng kuchli zahar ekanligini biladi. Nikotindan tashqari, tamaki tutunining boshqa tarkibiy qismlari ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tez-tez va uzoq muddatli chekish jismoniy noqulaylikning namoyon bo'lishi bilan bog'liq: ertalab yo'tal, bosh og'rig'i, oshqozonda, yurakda, terlashda o'tkir noqulaylik, qon bosimining o'zgarishi, uyqu, ishtahani yo'qotish va xotirani yo'qotish.

Tadqiqot o'tkazish uchun 18-26 yosh oralig'ida talaba yoshlar olinib, ularga quyidagi anketa-so'rovnomasidagi savollar bilan murojaat qilindi: Jinsi aniqlanildi; Sizningcha, inson uchun sog'lom turmush tarzi muhimmi?; Siz o'z turmush tarzini to'g'ri olib borayapsizmi?; Hayotiylikni oshirishga nima yordam beradi?; Siz sport bilan shug'ullanasizmi?; To'g'ri ovqatlanishni bilasizmi?; Ish va dam olish tartibiga to'g'ri rioya qilasizmi? ; Sog'lom turmush tarziga rioya qilishni nima qiyinlashtiradi?; Sizda yomon odatlar bormi? ; Sog'lom turmush tarzi har qanday faoliyatda muvaffaqiyat kaliti deb hisoblaysizmi?. Shunday qilib, so'rovnomada talaba yoshlarning 30 nafari ishtirok etib, ulardan 17 nafari qiz bola, 13 nafari o'g'il bola. Ishtirok etgan yoshlar bir ovozdanda sog'lom turmush tarzi inson uchun muhim ekanligini ta'kidladilar, ko'pchiligi (75%) o'z turmush tarzi haqida o'ylab ko'rishini ko'rsatdi (18%), ular ichida qiz bola va o'g'il bolalar deyarli teng ravishda belgilab berishdi. Qolganlari esa (7%) ba'zan kuzatish zarurligini ko'rsatib o'tishdi (qiz bolalar - 5, o'g'il bolalar - 2). Tadqiqotimizning keyingi bosqichida sport bilan shug'ullanish haqida fikrlarni o'rganish natijalari quyidagicha taqsimlandi: sport bilan shug'ullanadigan talaba yoshlar foizi shug'ullanmaydiganlarga nisbatan ko'proq bo'lib – 68%, ular ichida qiz bolalar ko'pchilikni tashkil etdi. To'g'ri ovqatlanish haqida so'ralganda ovqatlanishga rioya qiladiganlar soni rioya qilmaydiganlarga nisbatan kam ekanligi aniqlandi (37%). O'qish (ish) va dam olish tartibiga rioya qilish to'g'risida so'ralganda rioya qiluvchilar soni yuqori bo'ldi (83%) rioya qilmaydiganlarga nisbatan (17%).

Tadqiqotda sog'lom turmush tarziga xalaqit beruvchi omillar alohida o'rganilib, talaba yoshlardan quyidagicha ma'lumotlar olindi: bo'sh vaqtlari yetishmasligini 14 nafari qiz bolalar va 7 nafari o'g'il bolalar ko'rsatishdi; yomon odatlar mavjudligini 4 nafari o'g'il bola va 2 nafari qiz bola belgilashdi; istakning yetishmasligini 2 nafar o'g'il bola belgilasa 1 nafar qiz bola ham ko'rsatdi. Bundan tashqari, tadqiqotimiz yakunida yomon odatlar to'g'risida ham ma'lumotlar olinib, quyidagicha taqsimlandi: yomon odatlar mavjud emas deb javob berganlar soni qiz bolalar orasida ko'proq bo'lib, 9 nafari o'g'il bolada aniqlanildi.

Xulosa. Talaba yoshlar sog'lom turmush tarziga ijobiy munosabatda ekanligi aniqlanildi. Olingan natijalar, sport bilan shug'ullanish, kun tartibiga rioya qilish va to'g'ri ovqatlanish sog'lom turmush tarziga asosiy ta'sir etuvchi omillar deb ko'rsatdi. Shu bilan birga, sog'lom turmush tarzini olib borishga xalaqit beruvchi sabablar orasida bo'sh vaqtlarning yetishmasligi, yomon odatlar va sog'lom turmush tarzini istamaslik ajratib ko'rsatilgan. Zamonaviy yoshlar o'z turmush tarzi haqida qayg'urishlari va sportga alohida qiziqish bildirishlari haqidagi gipotezasi asoslab berildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Rahmatullaev F., Shayxova M.I. O'zbekiston Respublikasida sog'lom turmush tarzi masalalari bo'yicha tibbiyot xodimlarining aholiga maslahatlarini o'rganish. // Talabalar, stajyorlar va pediatr rezidentlarning “YOSH PEDIATRIK TADQIQOTCHI” ilmiy-amaliy konferensiyasi Olmaota, Qozog'iston, 06 dekabr 2024 yil. Sahifa 26.
2. M.I.Xasanova, M.I.Shayxova. Maktab yoshidagi bolalarning ovqatlanishini optimallashtirish yo'llari. // Rossiya va MDH mamlakatlaridagi bolalar gastroenterologlarining XXX yubiley kongressi materiallari. Bolalarda qorin bo'shlig'i patologiyasining dolzarb muammolari. 2023 yil Sahifa 91-92.
3. Xasanova M.I., Fayziyeva M.F., Shayxova M.I. Semizlikga olib keluvchi sabablar va ularni yoshlar orasida keng tarqalishini cheklash // “Atrof-muhitni muhofaza qilishning zamonaviy

- muammolari atrof-muhit va aholi salomatligi" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi 2023 yil 15 aprel 180-182 betlar.
4. Chernyx A.M., Shumakov S.I., Iskandarova Sh.T, Xasanova M.I. Urbanlashgan muhitda aholi salomatligiga xavf va tahdidlarni baholashga zamonaviy yondashuvlar // “Inson va jamiyat: zamonaviy xavfsizlik muammolari” xalqaro ishtirokidagi Butunrossiya ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallariga asoslangan ilmiy maqolalar to'plami. Kursk, Kursk davlat tibbiyot universiteti, 2018 yil 29 mart, 18-21 bet.
 5. M.I.Xasanova Toshmamatova M. Erta yoshda bolalarda raxitning oldini olish. Insonga e'tibor va sifatli ta'lim"yiliga bag'ishlangan “Bugungi kun ilmiy izlanishlar yoshlar nigoxida” mavzusidagi // Talabalar ilmiy amaliy jamiyati” ning 51-Kespublika ilmiy amaliy konferensiya. Toshkent sh.2023 yil 363-364 betlar.
 6. Sh.Iskandarova, M.Khasanova, M.Fayziyeva, D.Mirdadaeyva, Z.Sattarova, A.Kamilov. Socio-Pedagogical conditions for the creation of a system of continuing professional education //BIO Web of Conferences 65, 10007 (2023) 262-370 str.
 7. Xasanova M.I., Eshdavlatov B.M., Rasulova N.F. Toshkent shahridagi atrof-muhit sharoitlari turlicha bo'lgan hududlarda bolalarning jismoniy rivojlanishi va sog'lig'ining holati// International scientific journal science and innovation issue dedicated to the 80th anniversary of the academy o f sciences of the republic o f Uzbekistan. 2023 yil. 544-547 betlar.
 8. Mirxoshimova X.M., Xasanova M.I. Ijtimoiy tarmoqlarning rolini o'rganish – bolalar va o'smirlarda internetga qaramlik // “Tibbiyotni rivojlantirish istiqbollari” Talabalar ilmiy jamiyatining “Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili”ga bag'ishlangan 49-Respublika ilmiy-amaliy videokonferensiyasi Toshkent.2021. S-147
 9. Abdulaxamidova B.N. Bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik asoslari // Jalolobod davlat universiteti axborotnomasi. 2023 yil. No 1 (54). 15-20-betlar.
 10. Aladeva N.V. Jismoniy tarbiya darslarida jismoniy tarbiya bo'lmagan oliy o'quv yurtlari talabalari o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik shartlari // Ta'lim tizimida jismoniy va moslashuvchan jismoniy tarbiyaning dolzarb masalalari. Xalqaro ishtirokdagi IV Butunrossiya ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Volgograd, 2022. 100-104-b.
 11. Alyautdinova A.A. Sog'lom turmush tarzi // Talaba. 2023 yil. 17-4-son (229). 31-32-betlar.
 12. Arshinova A.B. Kasbiy ta'lim tashkilotlari talabalari o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish uchun psixologik-pedagogik sharoitlar // Fan sinergiyasi. 2023. No 79. 213-221-betlar.